

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРЦИЙ ТАШКЕНТСКОЙ И ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Назарова Динара Анваровна

PhD по архитектуре, и.о. профессора Ташкентского архитектурно-строительного университета

dinaranazarova2303@gmail.com

Рахмонова Диёра-бону Шодмонхожи кизи

Магистрантка

Международного университета Кимё в Ташкенте

Кафедры Архитектура и Градостроительство

Факультета Градостроительство и Ландшафтная архитектура

di.rakhmonova00@gmail.com

Данная статья посвящена вопросам развития агломераций Узбекистана, в частности Ташкентской агломерации и Ферганской долины. Здесь приводятся особенности каждой из вышеприведенной агломераций, определены механизмы их развития и формообразование. Особенностью Ташкентской агломерации здесь приводится географическое расположение территории, статус города-столицы как экономический драйвер и окружение. В отличие от Ташкентской, агломерация ферганской долины имеет в своей структуре мульти-центровую композицию с сопутствующими трем городам населенных пунктов. В заключение приводятся модели агломераций и описание их путей развития.

Ключевые слова: урбанизация, городская агломерация, особенности агломерации, городские территории, рост городов, моноцентрический, полицентрический, городская структура, ядро города, центр притяжения.

Ushbu maqola O‘zbekistonda aglomeratsiyalar, xususan, Toshkent va Farg‘ona vodiysi aglomeratsiyalarini rivojlantirishga bag‘ishlangan. Bu erda yuqoridagi aglomeratsiyalarning har birining xususiyatlari, ularning rivojlanish va shakllanish mexanizmlari aniqlanadi. Toshkent aglomeratsiyasining o‘ziga xos xususiyati hududning geografik joylashuvi, poytaxtning iqtisodiy haydovchi maqomi va atrof-muhitdir. Toshkentdan farqli o‘laroq, Farg‘ona vodiysi aglomeratsiyasi o‘z tarkibida uchta shaharga hamroh bo‘lgan aholi punktlaridan

iborat ko'p markazli tarkibga ega. Xulosa qilib aytganda, aglomeratsiyalarning modellari va ularning rivojlanish yo'llarining tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: urbanizatsiya, shahar aglomeratsiyasi, aglomeratsiyaning xususiyatlari, shahar hududlari, shahar o'sishi, monosentrik, ko'p markazli, shahar tuzilishi, shahar yadrosi, og'irlik markazi.

This article is devoted to the development of agglomerations in Uzbekistan, in particular the Tashkent and Fergana Valley agglomerations. Here are the features of each of the above agglomerations, the mechanisms of their development and formation are determined. The peculiarity of the Tashkent agglomeration is the geographical location of the territory, the status of the capital city as an economic driver and the environment. Unlike Tashkent, the agglomeration of the Fergana Valley has in its structure a multi-center composition with settlements accompanying the three cities. In conclusion, models of agglomerations and a description of their development paths are provided.

Key words: urbanization, urban agglomeration, agglomeration features, urban areas, urban growth, monocentric, polycentric, urban structure, city core, center of gravity.

Процесс урбанизации привел к росту числа городов и к увеличению городского населения Узбекистана. Сегодня в городах Узбекистана проживает около 52% населения. Самый крупный город Узбекистана это - Ташкент - столица страны с населением более 2,5 млн. человек. Именно в Ташкенте расположены многие промышленные предприятия республики, здесь находится административный и деловой центр страны, сосредоточены офисы крупных компаний, построены крупнейшие театры, музеи, парки и многое другое. Другие крупные города Узбекистана: Самарканд, Бухара, Хива, Андижан, Фергана, Навои, а также Алмалык, Ангрен, Зарафшан и Чирчик¹.

¹ <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/>

С 1960-х годов по 2008 год процесс урбанизации в Узбекистане протекал быстрее, чем в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане. Однако в последние годы наблюдается снижение доли городского населения при том, что продолжают расти как города, так и численность населения страны².

ИСТОЧНИК: WDI.

Рис. 1. Урбанизация в странах Центральной Азии

Все составные понятия терминологии “урбанизация” проявляются в повышении роли городов в жизни общества, изменении труда, образа и культуры населения в сторону городского образа жизни. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2009 года “О дополнительных мерах по совершенствованию административно-территориальной структуры населённых пунктов Республики Узбекистан”³

² <https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/10/urbanization/>

³ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №68 от 13 марта 2009 года “О дополнительных мерах по совершенствованию

оказало большое влияние на уровень урбанизации в Узбекистане, и в урбанистической структуре страны произошли значительно большие изменения.

Таким образом в городах развиваются агломерации что в происхождении этот термин означает – компактная и относительно развитая совокупность дополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг одного или нескольких городов-ядер и объединенных многообразными и интенсивными связями; это тот ареал, то пространство потенциальных и реальных взаимодействий, в которое вписывается недельный жизненный цикл большинства жителей современного крупного города и его спутниковой зоны⁴.

В своих трудах Г.М. Лаппо озвучивает понятие агломерации – союз крупного центра, ядра агломерации, с малыми и средними (иногда и большими) городами-спутниками. Это удобная и взаимовыгодная форма сотрудничества всех участников союза. Центральный город разгружается от некоторых, становящихся для него обременительными видов деятельности и получает возможность сосредоточиться на выполнении своей главной обязанности – создании нового в культуре, науке, технике, технологии. И тем самым эффективнее выполнять свою историческую миссию двигателя прогресса⁵.

административно-территориального устройства населённых пунктов Республики Узбекистан”. lex.uz. // <https://lex.uz/docs/1486855>

⁴ <https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskie-aglomeratsii-istoriya-sovremennost-strategicheskie-orientiry>

⁵Лаппо, Г. М. Города России. Взгляд географа / Лаппо Г. М. – М.: Новый хронограф, 2012. – 504 с. – ISBN 978-5-94881-151-2.

В последние годы процесс урбанизации и развитие городских агломераций развивается и расширяется в Узбекистане за счет социально-экономических развитий, повышаются эффективность отраслей хозяйств и усиливаются структурные сдвиги.

В Узбекистане существуют несколько крупных городских агломераций, каждая из которых играет важную роль в экономике и социокультурной жизни страны. Наиболее значимых агломераций в Узбекистане это Ташкентская агломерация: включает в себя столицу Узбекистана, Ташкент, а также прилегающие города и районы. Эта агломерация является крупнейшей в стране и обладает самой развитой инфраструктурой и экономикой.

Ферганская агломерация: Расположена в долине Ферганы на востоке Узбекистана. Это один из наиболее плодородных и населенных регионов страны, который также включает города Фергана, Наманган и Андижан.

Самаркандская агломерация: Самарканд - один из древнейших городов мира и крупный культурный и туристический центр. Эта агломерация также включает города Бухару и Навои.

Бухарская агломерация: Сосредоточена вокруг города Бухары, который также имеет богатое историческое наследие.

Навоийская агломерация: Этот регион является одним из основных промышленных центров Узбекистана и включает в себя города Навои и Зарафшан. Эти агломерации играют важную роль в экономическом и социокультурном развитии Узбекистана.

Агломерации существуют в формах моноцентрической и полицентрической. Моноцентрическая агломерация, складывается вокруг крупного города-ядра, в свою очередь полицентрическая агломерация, имеет несколько взаимосвязанных, близких по значимости городов-ядер и их пригородные зоны. (Рис. 2). Если взять агломерации Ташкентской и Ферганской области, то формирование и разветвление их можно заметить, как формами моноцентрической и полицентрической.

А)

Б)

Рис. 2. Модели агломераций. А) Полицентрической, Б) Моноцентрической

По статистике Государственного комитета Республики Узбекистана по 2024 году население Ташкентской области – составляет 3 053,8 тыс. человек. Ташкент — столица и крупнейший город Узбекистана, город республиканского подчинения. Крупнейший по численности населения более 3 млн человек, центр Ташкентской городской агломерации, важнейший политический, экономический, культурный и научный центр страны, а также авиационный, железнодорожный и автомобильный узел. Расположен на северо-востоке страны, недалеко от границы с Казахстаном. Ташкент — 3-й город в СНГ по численности населения. Является одним из древнейших городов Средней Азии⁶.

⁶<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82>

В центральном ядре города Ташкента находятся все административно-деловые, культурно-просветительные, штаб-квартиры большинства крупнейших узбекистанских коммерческих организаций и общественных объединений Ташкентской системы расселения. Поэтому интенсивность населения ежедневны для трудовой поездки. Вместе с тем общие тенденции центра: переселения жителей в новые районы периферийной зоны, при сокращении роли промышленности. Растет сфера обслуживания и науки, расширяется зона зеленых поясов вдоль площади независимости.

Ташкентская агломерация в структуре Ташкентского экономического района включает в свой состав: г. Ташкент, территории 15 сопредельных районов (Чиназский, Чирчикский, Аккурганский, Букинский, Янгиюльский, Ахангаранский, Зангиатинский, Кибрайский, Бустанлыкский, Паркентский, Верхнечирчикский, Среднечирчикский, Бекабадский), 10-городов и 17 поселков городского типа и 600 населенных пунктов. [7].

Ташкентская агломерация подразделяется на две крупные зоны: первая зона охватывает близлежащие территории вокруг г. Ташкента такие как, Келес, Эшангузар, Назарбек, Куксарай, Янгибазар, Салар и относится к перенаселенной зоне (Рис. 3.). Плотность населения на 1 км² территории составляет более 600-700 человек и образует черты большого Ташкентского мегаполиса. [7].

Рис. 3.

Модель

формирования Ташкентской агломерации

Вторая зона Ташкентской агломерации растягивается на расстояние 60-70 км., плотность составляет 200-250 чел. (Рис. 4). Таким образом, во второй зоне находятся, «дальние спутники» г. Ташкента, которые образуют, пригородные территории, так называемой «Центр-пригород». Здесь формируются, многие функции городской агломерации и особо выделяется специализированные отрасли производства в виде виноградарства, овощемолочного животноводства, тяжелой промышленности, зоны рекреационного отдыха, науки и техники, а в южном секторе зоны хлопкосеяния и др. [7].

Ташкентская агломерация привлекает множество мигрантов из других регионов Узбекистана и соседних стран благодаря своим экономическим возможностям и разнообразию культурной жизни.

Рис. 4. Многоструктурная характеристика Ташкентской агломерации

Следующая Ферганская агломерация развивается вокруг соседних городов как Андижанской и Наманганской области. (Рис. 4.) Процесс развития и формирования происходит за счет социально -экономических, торговых сетей. На сегодняшний день население Ферганской области составляет 4 061,5 тыс. человек, состоящая из 15 административных районов. Крупными городами данной области является: Фергана, Коканд, Маргилан, Кува, Кувасай, Риштан. [7].

Ферганская долина – старо-освоенная и обжитая территория. В то время население сконцентрировалось вокруг г. Намангана, Андижана и Ферганы и др., расселялось вдоль транспортных путей и крупных магистральных оросительных систем, т.е. по долинам рек. С созданием крупного орошаемого земледелия изменился характер расселения Ферганской долины. Этот процесс интенсивно продолжается и сейчас (Рис. 5). [7].

Рис. 5.
Модель

Ферганская долина – территория высокого уровня поливного земледелия. Доля сельского населения, относительно высокая в республике и составляет 45%. Это объясняется главным образом формированием в регионе агропромышленного комплекса. В то же время наблюдается высокий рост городского населения, в частности в областных центрах. Так, в трех областных центрах проживает 46,2% городского населения региона и 13% всего населения Ферганской долины. В результате положительного сальдо миграции, при концентрации значительных внутри районных поездок. Интенсификация производства Ферганской долины в целом и его областей, а также ускоренное развитие инфраструктурных отраслей становится важнейшим фактором решения проблем использования трудовых ресурсов.

Территориальная структура экономики Ферганской долины тесно связана с развитием агропромышленного комплекса и отчасти с его внутренней спецификой производственной специализации⁷.

Таким образом, городские агломерации можно охарактеризовать как компактные пространственные группировки населенных пунктов с различными интенсивными связями. Исходя из вышесказанного развитие агломераций Узбекистана имеют свою особенную модель, основанную на экономических связях населенных мест, развитии сельского хозяйства и аграрного сектора, промышленной и энергоресурсной базы. Формирование агломераций Узбекистана также зависит во многом с транспортными и энергетическими взаимосвязями населенных мест. Центральным узлом является город-ядро, центр притяжения агломерации. Ферганская агломерация, являясь мульти-ядерной, сформировалась вокруг трех городов-центров, и сопутствующих населенных мест.

В Ферганской агломерации само расположения этих городов центральных ядер Ферганы, Коканда, и Маргилана приблизительно их однородная удаленность друг от друга также приблизительно их значимости как форме, так и экономической точки. Формируют кольцевую агломерацию, когда малая кольцо это каждая город со своим спутником которое включается в большое кольцо в агломерацию Ферганской долины. На формах развития агломерации влияет не только притяжения сопутствующих населенных мест, но и географическое положения территории, окружения горными и водными пространствами, а также его расположения относительно границ Республики.

Список использованных литератур:

1. <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/>

⁷ <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-gorodskih-aglomeratsiyah-v-respublike-uzbekistan>

2. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/10/urbanization/>
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №68 от 13 марта 2009 года “О дополнительных мерах по совершенствованию административно-территориального устройства населённых пунктов Республики Узбекистан”. lex.uz. // <https://lex.uz/docs/1486855>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskie-aglomeratsii-istoriya-sovremennost-strategicheskie-orientiry>
5. Лаппо, Г. М. Города России. Взгляд географа / Лаппо Г. М. – М.: Новый хронограф, 2012. – 504 с. – ISBN 978-5-94881-151-2.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82>
<https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-gorodskih-aglomeratsiyah-v-respublike-uzbekistan>